

ISME2015-10100951724

مدل‌سازی عددی جریان خون در بطن چپ همراه با دریچه میترال، در هنگام دیاستول

ساسان خیراندیش^۱، محمدمهدی علیشاهی^۲، امید ابوعلی^۳، روح‌اله پورمند دشتکی^۴، سیده زهرا بیگم سجادی^۵

^۱دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، sasankheirandish90@gmail.com

^۲استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، alisha@shirazu.ac.ir

^۳دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، abouali@shirazu.ac.ir

^۴کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، rpourmanddashtaki@gmail.com

^۵دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، Seyedehzahra.sajadi@gmail.com

چکیده

است. دهلیز راست، بطن راست، دهلیز چپ و بطن چپ. قلب توسط یک دیواره عضلانی عمودی به دو نیمه راست و چپ تقسیم می‌شود. نیمه راست مربوط به خون سیاهرگی و نیمه چپ مربوط به خون سرخرگی است.

دریچه میترال یکی از چهار دریچه قلب انسان است که بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار دارد. اجزای تشکیل‌دهنده دریچه میترال عبارت‌اند از:

۱- دو عدد لت (لت جلویی و لت پشتی)

۲- حلقه دریچه میترال

۳- طناب‌های وتری

جریان خون در سه مرحله از دریچه میترال وارد بطن چپ می‌گردد که شامل مراحل زیر است:

۱- مرحله پر شدن سریع

۲- مرحله دیاستول^۳

۳- مرحله سیستول دهلیزی

مدت زمان بین ابتدای یک انقباض بطن تا شروع انقباض بعدی بطن را یک سیکل یا دوره قلبی گویند. در هر سیکل قلبی یک مرحله انقباض (سیستول) و یک مرحله رفع انقباض (دیاستول) وجود دارد. در صورتی که یک سیکل قلبی ۰/۸۰ ثانیه به طول بیانجامد، به طور تقریبی می‌توان گفت که دیاستول ۰/۵ ثانیه و سیستول ۰/۳ ثانیه می‌باشد.

در ادامه به تعریف چند پارامتر فیزیولوژیک پرداخته می‌شود:

۱- حجم پایان سیستولی: اندازه حجم خون در هر بطن در پایان سیستول می‌باشد.

۲- حجم پایان دیاستولی: اندازه حجم خون در هر بطن در پایان دیاستول است.

۳- حجم ضربه‌ای: حجمی از خون که توسط هر بطن در جریان سیستول تخلیه می‌شود.

۴- کسر تخلیه: برابر با نسبت حجم ضربه‌ای به حجم پایان دیاستولی است.

۵- برون‌ده قلبی برابر با حاصل ضرب تعداد ضربان قلب (در یک دقیقه) در حجم ضربه‌ای می‌باشد.

در این پژوهش، حل میدان جریان در بطن چپ قلب انسان با استفاده از شرایط مرزی واقعی و با در نظر گرفتن اندرکنش سازه-سیال مورد بررسی قرار گرفت. هندسه بطن چپ توسط عکس‌های سی‌تی‌انژیوگرافی و پردازش آن‌ها در نرم‌افزار میمیکس، استخراج گردید. با توجه به مشکل بودن آشکارسازی دریچه میترال توسط تکنیک‌های تصویربرداری پزشکی، هندسه تقریبی دریچه میترال توسط نرم‌افزار سالیدورک^۱ بازسازی گردید. دوره قلبی فرد مورد نظر ۰/۸ ثانیه بود که تنها ۰/۵ ثانیه ابتدای آن که در فاز دیاستول قرار داشت، مورد تحلیل قرار گرفت. از شرط مرزی سرعت متغیر با زمان، برای ورودی دریچه میترال استفاده شد. با توجه به این که دریچه آئورت در طول دیاستول بسته است، این دریچه مدل نشده است و فقط به مدل‌سازی دریچه میترال پرداخته شده است. از ویژگی مواد هایپرالاستیک برای توصیف رفتار بافت بطن چپ و دریچه میترال استفاده و حل عددی اندرکنش سازه-سیال در نرم‌افزار تجاری انسیس^۲ انجام پذیرفت. میزان حجم ورودی به بطن چپ، برون‌دهی قلبی و کسر تخلیه بطن چپ که از جمله پارامترهای اساسی یک بطن چپ سالم می‌باشند، همگی در بازه فیزیولوژیک طبیعی قرار داشتند. همچنین دینامیک حرکت دریچه میترال با مشاهدات ثبت شده فیزیولوژیک، انطباق لازم را داشت.

واژه‌های کلیدی

قلب، بطن چپ، دریچه میترال، اندرکنش سازه-سیال، دیاستول

مقدمه

امروزه مدل‌سازی اعضای بدن انسان در شاخه‌ای به نام بیومکانیک، بسیار مورد توجه قرار گرفته و روز به روز بر کاربردهای آن افزوده می‌شود. این روش می‌تواند در پیش‌بینی رفتار و واکنش‌های اعضای بدن انسان بسیار کمک‌کننده باشند.

قلب یا دل یک اندام ماهیچه‌ای است که مسئول تلمبه کردن خون به شریان‌ها به وسیله حرکات ضربان دار است. قلب دارای چهار حفره

بررسی تحقیقات قبلی:

لا^۴ و همکاران [۱]، مدل سازه‌ای و اندرکنش سازه-سیال را برای مدل شبیه‌سازی شده دریچه میترال با یکدیگر مقایسه کردند. در این بررسی برای مدل کردن اندرکنش سازه-سیال، دریچه در دو محفظه (یکی از آن‌ها حجم بطن مانند یو-شکل و دیگری یک مکعب مستطیل) قرار داده شد و نتایج مدل سازه‌ای با مدل اندرکنش سازه-سیال در این دو هندسه مختلف، با یکدیگر مقایسه شده است. محققین در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که توزیع تنش در مدل سازه‌ای با مدل اندرکنش سازه-سیال در حالت بسته بودن دریچه با یکدیگر مشابه است، اما مقدار آن و شکل دریچه بسته، تفاوت دارد.

امیلیانو و تا^۵ و همکاران [۲]، دینامیک و مدل‌سازی المان محدود دریچه میترال را برای پنج فرد سالم و پنج فردی که دچار افتادگی دریچه بوده‌اند و مورد عمل جراحی قرار گرفته‌اند، بررسی کردند. محققین در این تحقیق دریافتند که در دریچه‌های دچار افتادگی، افزایش غیرعادی تنش در نواحی دچار افتادگی، پدیدار می‌شود.

پرات^۶ و همکاران [۳]، آنالیز مکانیکی اجزای دریچه میترال (لت پستی و جلویی دریچه میترال و طناب‌های وتری) مربوط به یک فرد سالم و یک فرد بیمار که از بیماری بزرگ شدن بیش از حد ماهیچه‌های قلبی رنج می‌برد، را مورد بررسی قرار دادند. محققین در این مطالعه، مدل‌سازی المان محدود دریچه میترال را بر روی فرد سالم و فرد بیمار در هنگام سیستول، انجام دادند و دریافتند که در هنگام سیستول دریچه فرد بیمار به سمت دهلیز بر می‌گردد به طوری که حالت بادکنک مانند پیدا می‌کند.

صابر و همکارانش [۴]، از ترکیب دینامیک سیالات محاسباتی و ام‌آرآی^۷ برای توسعه شبیه‌سازی جریان خون در حفره‌های قلب استفاده کردند. محققین در این بررسی از عکس‌برداری ام‌آرآی برای ایجاد مدل هندسی و از تکنیک‌های حل دینامیک سیالات محاسباتی برای حل معادلات جریان استفاده کردند. محققین دریافتند که در مناطق دریچه‌ها به علت عدم شبیه‌سازی دقیق، اختلافات زیادی وجود دارد.

دست‌آوردهای علمی و فنی پژوهش:

در این پژوهش برای اولین بار بطن چپ انسان همراه با دریچه میترال مشابه‌سازی شده است. در تحقیقات گذشته، بطن چپ و دریچه میترال هر کدام جداگانه مورد تحلیل قرار می‌گرفتند و تاثیر بطن چپ و دریچه بر روی یکدیگر نادیده گرفته می‌شد. در این تحقیق برای اولین بار دینامیک حرکت دریچه میترال به دقت مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج بدست آمده با مشاهدات فیزیولوژیک ثبت شده، مورد مقایسه قرار گرفت.

روش‌های استفاده شده در این پژوهش

معادلات حاکم:

معادلات حاکم بر جریان خون، معادلات ناویر استوکس و پیوستگی هستند که برای سیالات غیرقابل تراکم و نیوتنی به شکل معادلات (۱) و (۲) در می‌آیند. (جریان آرام در نظر گرفته شده است) همچنین شرط برابری جابه‌جایی‌های دیواره و ذره سیال چسبیده به آن نیز، باید برای شبیه‌سازی درست اندرکنش سازه - سیال برقرار باشد.

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} - \vec{v}_b) \cdot \nabla \vec{v} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \vec{v} \quad (1)$$

$$\nabla \cdot (\vec{v}) = 0 \quad (2)$$

در معادلات بالا، ρ چگالی؛ \vec{v} سرعت میدان سیال؛ \vec{v}_b سرعت شبکه و μ لزجت سیال می‌باشد.

خصوصیات در نظر گرفته شده برای خون، بافت بطن و دریچه میترال: در این پژوهش، خون به عنوان یک سیال نیوتنی و با لزجت ثابت مدل شده است. چگالی خون ۱۰۶۰ کیلوگرم بر متر مکعب و لزجت آن ۰/۰۳۴۵ نیوتن بر متر ثانیه، در نظر گرفته شده است.

چگالی بافت دریچه میترال و بطن چپ به ترتیب، ۱۰۴۰ و ۱۰۵۵ کیلوگرم بر متر مکعب در نظر گرفته شد. ضخامت دریچه میترال نیز ۲ میلی‌متر در نظر گرفته شد.

از ویژگی مواد هاپیرالاستیک برای توصیف خصوصیات رفتاری بافت دریچه میترال و بطن چپ استفاده شد. بافت دریچه و بطن چپ، هر دو به صورت همسانگرد در نظر گرفته شد.

شرایط مرزی استفاده شده برای حوزه سیال:

از شرط مرزی سرعت متغیر با زمان برای ورودی دریچه میترال (نتایج آزمایشگاهی) استفاده شد. برای خروجی آنورت و دیواره‌های بطن و دریچه میترال، شرط مرزی دیواره در نظر گرفته شد.

نمودار ۱: پروفایل سرعت ورودی دریچه میترال [۵]

شرایط مرزی استفاده شده برای حوزه جامد:

از شرط مرزی تکیه‌گاه ثابت برای حلقه دریچه میترال و خروجی آنورت استفاده گردید. برای سطوح جامد و سیالی که با یکدیگر تبادل نیرو دارند از شرط مرزی سطح مشترک جامد-سیال^۸ استفاده شد.

مدل شبیه‌سازی شده دریچه میترال:

تحلیل قرار می‌گرفت، چون که سطح ورودی بزرگ‌تر می‌شد، مقدار برون‌دهی قلبی به حدود ۸ لیتر بر دقیقه و حجم ضربه‌ای به حدود ۱۰۷ میلی‌لیتر می‌رسید که مقدار حجم ضربه‌ای خارج از مقدار طبیعی فیزیولوژیک قرار می‌گرفت، که این مورد حاکی از اهمیت مدل‌سازی دریچه میترال درون بطن چپ می‌باشد.

تغییر شکل دریچه میترال:

در نمودار ۲، بیشینه تغییر شکل دریچه میترال را بر حسب زمان مشاهده می‌کنیم.

نمودار ۲: بیشینه تغییر شکل دریچه میترال

همان‌طور که در نمودار ۲ مشاهده می‌کنیم، بیشینه مقدار تغییر شکل دریچه حدود ۷/۵۱ میلی‌متر است که در زمان ۰/۰۸ ثانیه اتفاق می‌افتد. تغییر شکل نشان‌دهنده شده در نمودار ۲ را می‌توان به این شکل توجیه کرد که از نظر فیزیولوژیکی باز و بسته شدن دریچه میترال در طول دیاستول به خاطر فشار خون ورودی می‌باشد و طناب‌های وتری نقش خاصی در دینامیک دریچه میترال در حین دیاستول ندارند. بنابراین وقتی که در مرحله پر شدن سریع، سرعت ورودی به ماکزیمم مقدار خود می‌رسد (زمان ۰/۰۸ ثانیه با سرعت ۰/۸ متر بر ثانیه)، اندازه حرکت خون ورودی که به دریچه میترال برخورد می‌کند نیز بیشینه خواهد شد و دریچه بیشترین باز شدگی را دارد. بعد از این زمان، در مرحله دیاستیز، سرعت ورودی جریان کم می‌شود تا در زمان حدود ۰/۲۸ ثانیه به حدود ۰/۰۷ متر بر ثانیه برسد که اندازه حرکت جریان ورودی برخوردی به دریچه نیز کم می‌شود و چون دریچه خصوصیات هایپرلاستیک دارد، باز شدگی دریچه کمتر می‌گردد. (لازم به ذکر است که چون از شرط مرزی سرعت استفاده شده است، سرعت کم‌تر خون به معنی این است که دبی کمتری وارد بطن چپ می‌شود و بالعکس) در مرحله آخر (فاز سیستول دهلیزی) باز دبی ورودی زیاد شده و همان شرایطی ایجاد می‌شود که در مرحله اول پدید آمده بود.

استفان کاراس^۹ و همکاران [۷]، در طی تحقیقاتی که بر روی دریچه میترال سگ داشتند، دریافته‌اند که دریچه میترال در مرحله پر شدن سریع، بیش‌ترین باز شدگی را دارد. در مرحله دیاستیز، دریچه مقداری بسته می‌شود و در مرحله سیستول دهلیزی، دریچه دوباره باز می‌شود.

در شکل ۱ ابعاد دریچه میترال که با استفاده از نرم‌افزار سالیدورک ساخته شده است، نشان داده شده است

شکل ۱: ابعاد دریچه میترال شبیه‌سازی شده (همه ابعاد بر حسب میلی‌متر است)

هندسه بطن چپ استفاده شده برای تحلیل عددی:

در شکل‌های زیر هندسه بطن استفاده شده در نرم‌افزار انسیس نشان داده شده است.

شکل ۲: شکل سمت راست؛ هندسه ماهیچه بطن چپ همراه با دریچه میترال، حوزه جامد- شکل سمت چپ؛ هندسه بطن چپ همراه با دریچه میترال، حوزه خون

نتایج

محاسبه پارامترهای اساسی بطن چپ:

در جدول زیر پارامترهای اساسی بطن چپ که در این پژوهش محاسبه شده، با مقادیر فیزیولوژیک طبیعی [۶] مقایسه شده است. (حجم ضربه‌ای در این پژوهش، مقدار حجمی است که توسط پروفایل نمودار ۱، در طول دیاستول وارد بطن چپ می‌شود)

جدول ۱: مقایسه پارامترهای اساسی بطن چپ با مقادیر فیزیولوژیک

	در این پژوهش	بازه فیزیولوژیک
حجم ضربه‌ای (میلی‌لیتر)	۷۶/۴۹	۵۵-۱۰۰
برون‌دهی قلبی (لیتر بر دقیقه)	۵/۷۴	۴-۸
درصد کسر تخلیه	۵۵/۱۶	۵۵-۷۰

همان‌طور که در جدول ۱ مشاهده می‌کنیم، پارامترهای اساسی بطن چپ در بازه فیزیولوژیک طبیعی قرار دارد. لازم به ذکر است که اگر در این مدل‌سازی عددی، بطن چپ بدون دریچه میترال مورد

^۹ Stephan Karas

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

در این پژوهش، به مدل‌سازی عددی جریان خون در دریچه میترال و بطن چپ پرداخته شد و نتایج زیر بدست آمد:

۱- پارامترهای اساسی بطن چپ، همگی در بازه فیزیولوژیک طبیعی قرار داشتند و حتی با قرارگیری دریچه میترال درون بطن چپ، پارامتر حجم ضربه‌ای که در مدل‌سازی بطن چپ بدون دریچه میترال، خارج از بازه فیزیولوژیک قرار داشت، در بازه طبیعی فیزیولوژیک قرار گرفت.

۲- دینامیک حرکت دریچه میترال در هنگام دیاستول، با تحقیقاتی که محققین بر روی دریچه میترال داشتند، انطباق مناسبی داشت.

۳- لت پشتی دریچه میترال در قیاس با لت جلویی، جابه‌جایی بیشتری داشت که این مورد مطابق با مشاهدات فیزیولوژیک بود.

۴- بیشینه مساحت سطح خروجی دریچه میترال، حدود ۳/۰۶۱ سانتی‌متر مربع بدست آمد که نشان‌دهنده یک دریچه سالم است.

مراجع

- [1] Lau K.D, Diaz V, Scambler P, Burriesci G, 2010, "Mitral valve dynamics in structural and fluid-structure interaction models" Medical Engineering & Physics 32, 1057-1064.
- [2] Votta E, Bao Le T, 2013, "Toward patient-specific simulations of cardiac valves: State-of-the-art and future directions" Journal of Biomechanics 46, 217-228.
- [3] Prot V, Skalleruda B, Sommerb G, Holzapfel G.A, 2010, "On modelling and analysis of healthy and pathological human mitral valves" Journal of the mechanical behavior of biomedical materials 3, 167-177.
- [4] Saber N.R, Gosman A.D, Wood N.B, Kilenger P.J, 2001, "Computational Flow modeling of the left ventricle Based On In Vivo MRI Data: Initial Experience". Annals of Biomedical Engineering. Vol. 29, pp.275-283.
- [5] Cheng Y, Oertel H, Schenkel T., 2005, "Fluid-Structure Coupled CFD Simulation of the Left Ventricular Flow During Filling Phase" Annals of Biomedical Engineering, Vol. 33, No. 5, 567-576
- [6] http://en.wikipedia.org/wiki/End-systolic_volume
- [7] Karas S, Elkins R.C, 1970, "Mechanism of Function of the Mitral Valve Leaflets, Chordae Tendineae and Left Ventricular Papillary Muscles in Dogs" Journal of The American Heart Association 26, 689-696.
- [8] Mohan J.C, Patel A.R, Passey R, 2002, "Is the Mitral Valve Area Flow-Dependent in Mitral Stenosis?" Journal of the American College of Cardiology, Vol. 40, No. 10.

در شکل ۳، نیز بیشینه تغییر شکل دریچه میترال در زمان ۰/۰۸ ثانیه نشان داده شده است.

شکل ۳: تغییر شکل دریچه میترال در زمان ۰/۰۸ ثانیه

همان‌طور که در شکل ۳ مشاهده می‌شود، لت پشتی جابه‌جایی بیشتری دارد. (می‌توان به وسعت منطقه قرمز رنگ در دو لت توجه کرد).

پرات و همکاران [۳]، در طی تحقیقاتی که بر روی دریچه میترال داشتند، به این نتیجه رسیدند که لت پشتی دریچه میترال در مقایسه با لت جلویی آن، جابه‌جایی بیشتری دارد.

بیشینه سطح خروجی دریچه میترال در این پژوهش، حدود ۳/۰۶۱ سانتی‌متر مربع می‌باشد که در زمان ۰/۰۸ ثانیه رخ می‌دهد. برای یک دریچه سالم، بیشینه مساحت سطح خروجی باید از ۱/۵ سانتی‌متر مربع بیشتر باشد. در غیر این صورت، احتمال این که فرد دچار بیماری تنگی میترال باشد، زیاد است [۸]. (لازم به ذکر است که بیماری تنگی دریچه میترال زمانی اتفاق می‌افتد که دو لت دریچه میترال نمی‌توانند به خوبی باز شوند).

نمایش خطوط جریان درون بطن چپ:

در شکل ۴، خطوط جریان را درون بطن چپ در زمان ۰/۰۸ ثانیه مشاهده می‌کنیم.

شکل ۴: خطوط جریان آزاد شده از دهانه میترال در زمان ۰/۰۸ ثانیه